

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN AL-QUR'AN HADITS DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOLAKA KABUPATEN KOLAKA

Sitti. Rahmah

Kantor Kementerian Agama Kolaka

*Corresponding author: st.rahmah.kadir@gmail.com

ABSTRACT

Evaluasi implementasi kurikulum 2013 dalam pelajaran al qur'an hadits di sekolah menengah negeri negeri islam 1 kolaka kabupaten kolaka. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman guru, perencanaan, proses pembelajaran, implementasi dan hasil penilaian pembelajaran, masalah dan solusi untuk menyelesaikannya dalam hadits al-qur'an hadits pelajaran di MAN 1 Kolaka.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan metode evaluatif. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dalam bentuk komponen data implementasi kurikulum untuk kemudian dibandingkan dengan standar Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum 2013.

Hasil penelitian ini tentang penerapan kurikulum 2013 dalam pelajaran quran dan hadis menunjukkan bahwa MAN 1 Kolaka pemahaman guru, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, imolementasi dan hasil penilaian pembelajaran yang baik dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 165 tentang kurikulum 2013 tahun 2014 dan penerapan kurikulum 2013 dalam pelajaran al quran dan hadits. Dan permasalahannya adalah guru tidak mampu menerapkan semua jenis evaluasi dan kurangnya sarana pendidikan. Solusinya adalah untuk memperdalam pengetahuan guru tentang metode melalui lokakarya dan pelatihan dan memanfaatkan asosiasi guru pelajaran dan memanfaatkan infrastruktur dan menyesuaikan infrastruktur di MAN 1 kolaka.

Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Kurikulum 2013

ABSTRACT

Evaluation of Curriculum 2013 Implementation in Al-Qur'an Hadits Lesson at Islamic State Senior High School 1 Kolaka of Kolaka District. The purpose of this thesis is to analyze and to describe teacher's understanding, planning of learning, process of learning, implementation and results of the assessment of learning, problems and the solutions to solve them in Al-Qur'an Hadits Lesson at Islamic State Senior High School 1 Kolaka.

This research is qualitative research with case study and evaluative method approach. Evaluation is done by collecting information in the form of data component of the curriculum implementation to then be compared with the standards of Ministry of Religious Affairs and Ministry of Education and Culture about Curriculum 2013.

The results of this research about curriculum 2013 implementation curriculum in the Quran and Hadith lesson show that the Islamic State Senior High School 1 Kolaka that teacher's understanding, planning of learning, process of learning, implementation and results of the assessment of learning are good and accordance with Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia number: 165 on Curriculum 2013 in 2014 and implementation of curriculum 2013 in Alqur'an and Hadits lesson. And problems are the teacher was not able to apply all kind of evaluation and lack of means of education. The solution to these problems is to deepen the teacher's knowledge about the method through the workshop and training and utilizing the Association of the lesson teacher. And utilization the infrastructure and fit the infrastructure up at Islamic State Senior High School 1 Kolaka.

Keyword: *Evaluation, Implementation, Curriculum 2013*

ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka
DOI: 10.5281/zenodo.3601159

A. PENDAHULUAN

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, tentunya pemerintah berupaya untuk meingkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan perubahan terhadap kurikulum.

Kurikulum merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan mutu pendidikan. Kurikulum bukanlah kitab suci yang tidak dapat di ubah. Kurikulum adalah instrumen (alat) untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat, penggunaannya sangat bergantung pada sumber daya manusia. Lebih penting lagi, tujuan pendidikan universal adalah mewujudkan manusia seutuhnya yang meningkatkan harkat dan martabatnya. Pendidikan bukan sekedar meningkatkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil untuk pembangunan fisik tapi lebih pada pembentukan sikap mental dan karakter yang menjadi pondasi bagi kehidupan peserta didik dimasa depan. Menurut Hasanah dan Setyaningrum, bahwa, “respon berupa perubahan kurikulum merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah sebagai pengembang amanat Undang Undang”.¹

Pemberlakuan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disingkat dengan K-13 merupakan sebuah pembaharuan dalam sistem pendidikan. K-13 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini dipandang sesuai dengan program pendidikan yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan tersebut nampak pada beberapa karakteristik Kurikulum 2013 yakni pendekatan saintifik dan penilaian otentik dalam pembelajaran.

Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menanamkan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam pembelajaran dengan berstandar pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar proses dan standar penilaian. Penekanan pada sikap, pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan dengan cara membentuk generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif dalam implementasi Kurikulum 2013 melalui berbagai pendekatan atau metode pembelajaran yang dilakukan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat dilihat dari potensi masing-masing madrasah, diantaranya kompetensi guru yang memadai dalam hal memahami materi

¹Hasanah dan Yanur Setyaningrum, *Desaian Pembelajaran Berbasis Pencapaian Kompetensi Panduan Merancang Pembelajaran Untuk Mendukung Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta: Pustakaraya, 2013), h.3.

pelajaran, pemahaman guru mengenai kurikulum 2013 melalui pelatihan kurikulum 2013, sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kurikulum 2013 seperti penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, efektivitas penggunaan lingkungan Madrasah dalam menambah pengalaman belajar peserta didik. Hal tersebut merupakan beberapa potensi yang semestinya dimiliki oleh Madrasah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013.

Penguatan proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran semua mata pelajaran, membimbing peserta didik untuk mencari tahu (*discovery learning*), dan menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif.

Pelaksanaan pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, diharapkan peserta didik mampu mengkaitkan ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadits Nabi dengan kehidupan dan fenomena yang terjadi di lingkungan peserta didik. Dengan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik akan lebih aktif dalam mencari serta mengolah informasi terkait pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak lagi didominasi oleh peran guru (*teacher centered*), melainkan didominasi oleh peserta didik (*student centered*).

Salah satu lembaga pendidikan formal yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kolaka yang sudah berjalan selama tiga tahun. Dalam pra observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, pada tanggal 2 Oktober 2017 didapatkan hasil bahwa, pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang dialami oleh guru. Kendala-kendala tersebut, di antaranya pelaksanaan pembelajaran tidak dapat tuntas dalam satu kali pertemuan atau satu hari karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan guru dan peserta didik. Dalam pembelajaran guru melakukan penilaian autentik untuk setiap aspek, dan peserta didik menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang padat. Disamping itu, guru juga masih mengalami kesulitan dalam mengakomodasikan pendekatan saintifik melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta pada kegiatan pembelajaran.²

Walaupun pelaksanaannya baik, namun masih ada kendala-kendala. Hal ini dikemukakan kendala dalam tahap evaluasi/penilaian yang dihadapi guru antara lain: sistem penilaian belum bisa dilakukan secara maksimal oleh guru terutama penilaian antar peserta

²Hasil *Observasi*, di MAN 1 Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2017.

didik dan penilaian portofolio mengingat banyaknya jumlah peserta didik dan banyaknya unsur penilaian dalam daftar nilai, buku laporan hasil belajar (raport).³

Oleh karena itu, kendala yang ada dalam tahap pelaksanaan awal Kurikulum 2013, hendaknya segera ditelusuri secara mendalam untuk segera dicari solusi yang paling memungkinkan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 pada tahun ketiga yang menemukan masih ada kendala/hambatan, peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah masih dijumpai kendala/hambatan dalam Kurikulum 2013. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan pengambilan kebijakan pendidikan bagi semua elemen pendidikan yang terkait. Jika telah dievaluasi dan diketahui hambatan serta dicari solusi yang paling rasional, hasil penelitian bisa berfungsi sebagai rujukan untuk kelancaran pelaksanaan di tahun mendatang. Model evaluasi yang akan digunakan dalam mengevaluasi implementasi Kurikulum 2013 di MAN 1 Kolaka Kabupaten Kolaka adalah model evaluasi *Stake Countenance Models*.

B. LANDASAN TEORITIK

1. Pengertian Kurikulum

Keberadaan kurikulum merupakan inti dan sebagai pedoman dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, maka para pakar pun banyak memberikan definisi tentang kurikulum, walaupun definisi yang diberikan tersebut tampaknya berbeda dan bervariasi, akan tetapi dalam hal esensinya terjadi kesamaan arti dan makna yang terkandung di dalamnya.

Adapun definisi kurikulum tersebut antara lain; Zais mengemukakan bahwa *Curriculum is a racecourse of subject masters to be mastered*.⁴ Definisi yang dikemukakan oleh Zais tersebut menekankan bahwa kurikulum adalah sekumpulan mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Maksudnya bahwa kurikulum memuat materi pelajaran yang harus disampaikan oleh guru kepada peserta didik.

Sedangkan Print, mengatakan bahwa "*Curriculum is defined as all the planned learning opportunities offered to learner by the educational institution and the experiences learners encounters when the curriculum is implemented*".⁵ (Kurikulum merupakan semua

³Guru Al-Qur'an Hadits di MAN 1 Kolaka, "Wawancara" Kolaka, pada tanggal 2 Oktober 2017.

⁴Zais Robert *Curriculum: Principles and Foundation*, (New York: Happer & Row Publisher, 1976), h.

7

⁵Print, M. "*Curriculum Development and Design*". Malaysia: SRM Production Service Sdn Bhd, 1993), h. 9

kesempatan pembelajaran terencana yang ditawarkan atau diberikan oleh lembaga pendidikan (Madrasah) kepada peserta didik dan pengalaman yang dijalani peserta didik selama kegiatan implementasi atau pembelajaran berlangsung). Sedangkan Susilana, mengatakan bahwa “*All of activities that are provided for student by the school constitute its curriculum*”⁶ (kurikulum itu merupakan semua kegiatan yang disajikan oleh Madrasah).

Sedangkan Oliva, mengatakan bahwa “*Curriculum as a plan or program for all the experinces which the learner encounters under direction of the school*”⁷ (kurikulum adalah semua program rencana untuk mendapatkan pengalaman belajar baik yang dilakukan di dalam maupun di luar sekolah/madrasah dibawah pimpinan sekolah/madrasah)

Hamalik juga mengemukakan pendapatnya tentang kurikulum, yaitu :

Program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) bagi peserta didik. Berdasarkan program pendidikan tersebut peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.⁸

Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁹

Dari defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang tercakup di dalam kurikulum itu adalah: seperangkat rencana dan pengaturan, tujuan kurikulum, isi kurikulum, bahan pelajaran, cara yang digunakan, dan sebagai pedoman penyelenggaraan.

2. Pengertian Evaluasi Implementasi Kurikulum

Kemendikbud yang mengatakan bahwa “evaluasi kurikulum dapat dilakukan sejak masa pengembangan ide, pengembangan dokumen, tahap implementasi, sampai tahap hasil yang memberi dampak ke masyarakat”.¹⁰

Lebih lanjut dijelaskan dalam Permendikbud nomor 81a bahwa:

Evaluasi kurikulum sebagai serangkaian tindakan sistematis dalam mengumpulkan informasi, pemberian pertimbangan dan keputusan mengenai nilai dan makna

⁶Rudi Susilana, “*Kurikulum dan Pembelajaran*”.(Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI, 2006), h. 4

⁷Oliva, *Developing the Curicculum*, (New York: Harper Collins Publisher, 1992), h. 9

⁸Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*”.(Jakarta: PT. Trigenda Karya, 2001), h. 65

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003)

¹⁰Kemendikbud, *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2013), h. 93.

kurikulum. Kegiatan evaluasi penting untuk dilakukan guna mengetahui keterlaksanaan kurikulum yang telah diimplementasikan¹¹.

Kemudian Hasan menyatakan bahwa “evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai nilai dan arti kurikulum dalam suatu konteks tertentu.”¹²

Moschetta, mengemukakan pengertian evaluasi kurikulum sebagai berikut:

*Curriculum Evaluation: Assessment of a curriculum document at various stages in the curriculum revision and writing processes: at the beginning of the curriculum revision process, a previously used curriculum document is evaluated; new and updated curriculum documents are evaluated during the revision and writing processes; and an overall evaluation can be conducted after the writing and revising processes are complete before the curriculum is implemented.*¹³

Evaluasi kurikulum yaitu penilaian dokumen kurikulum pada berbagai tahap dalam revisi kurikulum dan proses penulisan yaitu: pada awal proses revisi kurikulum, sebelumnya dokumen kurikulum yang digunakan dievaluasi; dokumen kurikulum baru yang telah diperbarui adalah kurikulum yang dievaluasi selama revisi dan proses penulisan; dan evaluasi keseluruhan dapat dilakukan setelah proses penulisan dan revisi lengkap sebelum kurikulum diimplementasikan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi implementasi kurikulum merupakan kegiatan mengumpulkan data informasi untuk mengetahui proses dan hasil dari pelaksanaan kurikulum yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan langkah perbaikan.

3. Tujuan Evaluasi Kurikulum

Tujuan evaluasi menurut Kaufman dan Thomas bahwa “*to collect data (result), convert the data into information (that which aids in making a useful decision) and use the information to make decision*”. (Tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan data (hasil), mengubah data ke dalam informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan)¹⁴.

¹¹Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang *Implementasi Kurikulum*.

¹²S. Hamid, Hasan, *Evaluasi kurikulum...*, h. 41

¹³Moschetta, H.M, . *Development, evaluation, and implementation of the secondary english curriculum evaluation*. (Disertasi doktor, Robert Morris University, 2010). h. 10 University Microfilms International number: 3442978), Tidak dipublikasikan.

¹⁴Kaufman, R dan Thomas, S, *Evaluation without...*, h. 5

Suatu program dirancang dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan dapat dikaitkan dengan nilai/kegunaan/kebermanfaatan. Salah satu tujuan dari kegiatan evaluasi terhadap suatu program adalah untuk mengetahui nilai/kegunaan dari program yang telah dijalankan.

Kemudian Kemendikbud menjelaskan bahwa:

- a. Evaluasi terhadap kurikulum 2013 dilaksanakan selama masa pengembangan ide (*deliberation process*), pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum.
- b. Evaluasi dalam pengembangan ide bertujuan untuk menghasilkan penyempurnaan dalam konsep kurikulum yang diinginkan. Evaluasi dalam implementasi kurikulum dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala/hambatan dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan kurikulum sehingga dapat membantu kepala Sekolah/Madrasah dan guru untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- c. Evaluasi dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan secara rutin dan bergiliran. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif di masa mendatang.¹⁵

Jadi tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu program sesuai dengan tujuan, untuk penyempurnaan konsep kurikulum, untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kurikulum, untuk membuat penilaian/pertimbangan berdasarkan nilai/kegunaan yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kurikulum.

4. Konsep Dasar Kurikulum 2013

a. Pengertian Kurikulum 2013

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 912 bahwa Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang di berlakukan di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan internal dan eksternal.¹⁶

Selanjutnya menurut Rusman bahwa titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola, kurikulum, pendalaman dan perluasan

¹⁵Kemendikbud, *Materi pelatihan...*, h. 93.

¹⁶Peraturan Menteri Agama No. 912 Bab 1, h. 7

materi, penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.”¹⁷

Sedangkan dalam Permenag No. 912 Tahun 2013 dijelaskan bahwa

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.¹⁸

Jadi, Kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum yang dikembangkan dan menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis pada kompetensi dan menekankan pengembangan pada penyempurnaan pola pikir sehingga proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kurikulum 2013 diberlakukan secara bertahap dan pada jenjang Madrasah dibawah naungan Kementerian Agama dimulai pada tahun ajaran 2014-2015 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi Madrasah yang sudah siap melaksanakannya.

b. Landasan Kurikulum 2013

Kemudian implementasi Kurikulum 2013 memiliki landasan sebagai berikut: Landasan filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi

Landasan yuridis menurut Mulyasa didasarkan pada regulasi yang berlaku. Landasan yuridis yaitu; RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang Perubahan Metodologi Pembelajaran dan Penataan Kurikulum, PP NO.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa¹⁹

Sedangkan landasan konseptual menurut Mulyasa yaitu: relevansi pendidikan (*link and match*), kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual (*contextual*

¹⁷Rusman, *Pembelajaran Tematik Terpadu Teori Praktik dan Penilaian*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 86

¹⁸Peraturan Menteri Agama..., h. 10.

¹⁹E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 64

teaching and learning), pembelajaran aktif (*student active learning*) dan penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh²⁰

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 memiliki landasan filosofis, yuridis dan koseptual. Landasan filosofis menekankan pada filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Landasan didasarkan pada peraturan-peraturan yang melandasinya. Sedangkan landasan konseptual didasarkan pada relevansi, berbasis kompetensi, pembelajaran kontekstual yang aktif dan penilaian yang utuh, valid dan menyeluruh.

c. Tujuan Kurikulum 2013

Adapun tujuan Kurikulum 2013 menurut Permenag No. 912 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tujuan Kurikulum 2013 ialah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara dan peradaban dunia.²¹

Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa melalui pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum 2013, maka peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi yang dapat meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan kontribusi yang produktif melalui kreativitasnya menciptakan inovasi secara efektif terhadap agama bangsa dan negara.

d. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 912 dikatakan bahwa Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik,
- 2) Madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar,

²⁰E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementas...*, h. 65

²¹Permenag No. 912,,, h. 9

- 3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di Madrasah dan masyarakat,
- 4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
- 5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran,
- 6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (*organizing elements*) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti dan
- 7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal)²².

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik yaitu menyeimbangkan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik, memanfaatkan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar, mengembangkan dan menerapkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menerjemahkan Kompetensi Inti (KI), menjadi Kompetensi Dasar (KD) menjadi kompetensi dalam mata pelajaran. Kompetensi Dasar (KD) dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan.

e. Struktur Kurikulum 2013

Struktur Kurikulum Madrasah didasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah dan Permenag No. 912 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Struktur kurikulum sebagai gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan pendidikan atau jenjang pendidikan”.²³

Selanjutnya menurut Majid bahwa;

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/ mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/ mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk peserta didik.²⁴

²²Peraturan Menteri Agama...,h. 8-9

²³Peraturan Menteri Agama...,h. 23-24

²⁴Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik...*, h. 43

Kemudian dalam Permenag No. 912 disebutkan bahwa;

Struktur kurikulum Madrasah Aliyah terdiri atas: Kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik Madrasah Aliyah. Kelompok mata pelajaran peminatan harus diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Mata pelajaran pilihan lintas minat, untuk tingkat Madrasah Aliyah Pemintaan ilmu-ilmu Keagamaan dapat menambah dengan mata pelajaran kelompok peminatan ilmu-ilmu alam, sosial ataupun bahasa, demikian juga berlaku untuk peminatan IPA, IPS dan Bahasa.²⁵

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum Madrasah Aliyah terdiri atas mata pelajaran wajib yang akan diikuti oleh seluruh peserta didik, dan mata pelajaran peminatan yang disesuaikan dengan pilihan bakat minat peserta didik seperti peminatan IPA, IPS, Bahasa, Agama dan mata pelajaran lintas minat untuk menambah pengetahuan peserta didik yang bukan mata pelajaran dari peminatannya. Dan bagi peserta didik yang tidak mengambil mata pelajaran antarlintas minat maka peserta didik akan menambah jam pendalaman materi pada mata pelajaran yang diminati

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif evaluatif dengan pendekatan model evaluatif. Hasan mengemukakan bahwa ciri khas dari metode evaluasi kualitatif ini adalah fokus utamanya adalah proses pelaksanaan kurikulum.²⁶

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Moleong, memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah, (2) Peneliti sebagai instrumen utama pengumpul data, (3) Menggunakan metode kualitatif, (4) Analisa data secara induktif, (5) Teori dari dasar (*grounded theory*), (6) Laporan pengumpul data bersifat deskriptif, (7) Lebih mementingkan proses dari pada hasil, (8) Adanya “batas” yang ditentukan oleh “fokus”, (9) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) Desain yang bersifat sementara, (11) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.²⁷

Peneliti ingin mengkaji evaluasi implementasi penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang mencakup seluruh aspek baik

²⁵Peraturan Menteri Agama...,h. 25-28

²⁶S.Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum...*, h. 128

²⁷Moleong, L.J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 8-13

sikap, keterampilan, dan pengetahuan dengan beberap jenis penilaian seperti penilaian kinerja, penilaian sikap, observasi, tes tulis, dan lainnya

2. Tempat penelitian dan Waktu Penelitian

Peneliti mengambil tempat di MAN 1 Kolaka karena di Madrasah ini merupakan salah satu Madrasah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, sehingga terdapat data yang diperlukan oleh peneliti yang memungkinkan untuk digunakan sebagai obyek penelitian. waktu penelitian dimulai pada bulan Pebruari sampai dengan Mei 2018.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi dua sumber yakni: Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Sedangkan subjek penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah guru sebagai pengembang dan pelaksana Kurikulum 2013.

Sumber data sekunder merupakan data tambahan dan pendukung. Dalam penelitian ini, sumber data pendukung meliputi dokumen-dokumen antara lain perangkat pembelajaran (Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, dan lain-lain), dokumentasi milik Madrasah, foto-foto dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting sehingga penggunaan instrumen penelitian menjadi hal yang harus ada. Menurut Afrizal, bahwa;” intrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan atau yang digunakan untuk mengumpulkan data.²⁸ Teknik pengumpulan data menggunakan teknik non tes dengan menggunakan teknik, observasi, wawancara dokumentasi dan angket.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu: *Data Reduction* (Reduksi data) Reduksi data diperlukan dalam rangka mempermudah analisis, Karena akan diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai suatu persoalan.

Data Display (Penyajian Data). Tahap penyajian data adalah tahap lanjutan. Menurut Sugiyono bahwa, “dengan mendisplay/ menyajikan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah difahami.²⁹ Data yang telah direduksi selanjutnya mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data

²⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan penelitian kualitatif dalam Berbagai Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 134

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*,h. 341

pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif, bagan dan hubungan antar kategori.

Dan *Conclusion Drawing/Verification* (Mengambil kesimpulan dan verifikasi), yaitu data yang telah disajikan dalam bentuk uraian singkat ini kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Afrizal bahwa melakukan verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah interpretasi atas temuan dari wawancara atau dokumen.³⁰ Pada tahap ini, data akan diuji apakah hanya bersifat sementara ataukah akan menjadi data yang kredibel.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data cara yang dapat dilakukan dengan cara yaitu: memperpanjang masa observasi, mengadakan triangulasi, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil observasi menggunakan lembar observasi akan dianalisis secara deskriptif menggunakan kriteria dari.

D. HASIL PENELITIAN

1. Evaluasi Pemahaman Guru tentang Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits

Evaluasi pemahaman guru Al-Qur'an Hadits dalam implementasi Kurikulum 2013 di MAN 1 Kolaka secara umum guru Al-Qur'an Hadits sudah memahami sesuai dengan konsep Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru. sehingga antara pemahaman konsep Kurikulum 2013 dan perencanaan telah menunjukkan kesesuaian. Pemahaman guru terhadap kurikulum sepenuhnya sesuai standar dengan baik.

Pada tahapan ini dideskripsikan implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits di lapangan terkait pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013 dapat dilihat pada tabel 4. 1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Pemahaman Guru Terhadap Kurikulum 2013

No.	Rentang skor	Kriteria	Jumlah	Persentase
1	91-100	Sangat Baik	0	0%
2	76-90	Baik	3	100%
3.	61-75	Kurang	0	0%
4.	≤ 60	Sangat Kurang	0	0%
		Jumlah	3	!00%
		Persentase kategori baik	-	100%
		Persentase kategori kurang	-	0%

³⁰Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 180

Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman guru terhadap kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, sebanyak 0 guru (0%) berkategori sangat baik, 3 guru (100%) berkategori baik, 0 guru (0%) berkategori kurang, dan 0 guru (0%) berkategori sangat kurang.

2. Evaluasi Perencanaan Pembelajaran Al-Qur'an Hadits

Evaluasi perencanaan pembelajaran Al-Qur'an Hadits di MAN 1 Kolaka sudah berorientasi pada aktivitas peserta didik (*student oriented learning*) dengan pendekatan saintifik. Di samping itu aktivitas peserta didik yang direncanakan sudah menggambarkan pembelajaran yang menggunakan berbagai media, metode serta penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh Kurikulum 2013 dalam perencanaan pembelajaran, guru harus mampu mengakomodir semua kebutuhan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru mulai dari indentitas RPP sampai dengan sistem penilaian sudah baik sesuai dengan langkah-langkah dalam merencanakan RPP dalam Kurikulum 2013.

3. Evaluasi Proses Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur'an Hadits

Evaluasi Proses Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur'an Hadits sudah sesuai dengan evaluasi dari beberapa aspek Kurikulum 2013, semuanya sudah relevan dengan Kurikulum 2013 mulai dari pembukaan pembelajaran, kegiatan inti dan penutup. Terutama dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *role playing* yang diterapkan oleh guru Al-Qur'an Hadits pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Keberhasilan tersebut karena evaluasi pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 di MAN 1 Kolaka yang dituangkan melalui proses pembelajaran sudah baik karena mempunyai kesesuaian dengan tuntutan pembelajaran Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits. Kemudian. Pelaksanaan pembelajaran telah memenuhi langkah-langkah dalam pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran Al-Qur'an Hadits di MAN 1 Kolaka.

4. Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Penilaian pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits

Laporan hasil evaluasi peserta didik MAN I Kolaka sudah baik karena adanya sinergisitas informasi antara pihak Madrasah dengan masyarakat dalam hal ini para orang tua peserta didik. Apapun hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses evaluasi belajar tersebut harus dimaknai sebagai hasil pembinaan bersama antara Madrasah dan orang tua, yang harus dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan prestasi belajar secara terus menerus dan juga evaluasi komprehensif terhadap kinerja guru dan manajemen peningkatan kualitas

pembelajaran di Madrasah. Pada tahapan ini dideskripsikan implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits di lapangan terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran didapatkan data pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pelaksanaan penilaian

No.	Rentang skor	Kriteria	Jumlah	Persentase
1	$\geq 87,4$	Sangat Baik	0	0%
2	78,6-87,3	Baik	3	100%
3.	69,8-78,5	Kurang	0	0%
4.	$< 69,8$	Sangat Kurang	0	0%
		Jumlah	3	100%
		Persentase kategori baik	-	100%
		Persentase kategori kurang	-	0%

Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dibuat oleh guru dalam implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits untuk data sebanyak 0 guru (0%) berkategori sangat baik, 3 guru (100%) berkategori baik, 0 guru (0%) berkategori kurang, dan 0 guru (0%) berkategori sangat kurang.

5. Hambatan-Hambatan dan Solusi dalam Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pembelajaran Al-Qur'an Hadits

Adapun pertimbangan terhadap hambatan-hambatan tentang penilaian, hendaknya pelatihan mengenai instrumen penilaian sering dilakukan untuk mengasah kemampuan guru dalam hal evaluasi. Pelatihan yang dilakukan juga sekaligus bisa menghasilkan instrumen penilaian yang valid dan reliabel yang nantinya bisa digunakan bersama.

Peningkatan pengetahuan dalam hal penilaian dalam proses pembelajaran bisa ditingkatkan salah satunya dengan mengadakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). MGMP merupakan sebuah kegiatan kolaboratif bagi para guru agar bisa saling belajar antar guru.

Kriteria keberhasilan digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi Kurikulum 2013 berhasil diterapkan berdasarkan kriteria yang telah dibuat. Kriteria keberhasilan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 masing-masing aspek dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kriteria Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2013

Tahapan	Aspek	Kriteria Keberhasilan
Pendahuluan (<i>Antecedent</i>)	Pemahaman guru terhadap kurikulum Perencanaan pembelajaran	100% (Baik)
Proses (<i>Transaction</i>)	Pelaksanaan pembelajaran	100% (Baik)
Hasil (<i>Outcomes</i>)	Pelaksanaan dan hasil penilaian	100% (Baik)

Berikut bagan proses deskripsi data model stake: terkait dengan hasil evaluasi dapat digambarkan pada bagan 4.1 berikut ini:

Bagan 4.1
Bagan Pengolahan Data Deskripsi Model Stake

Keadaan yang diharapkan (<i>intended</i>)		Keadaan yang Sebenarnya (<i>observed</i>)
<i>Antecedent</i> Pemahaman kurikulum Perencanaan pembelajaran	100% Kesesuaian	(Baik)
Kesenjangan		
<i>Transaction</i> Proses pembelajaran	100% Kesesuaian	(Baik)
Kesenjangan		
<i>Outcomes</i> Pelaksanaan dan Hasil penilaian	100% Kesesuaian	Sesuai (Baik)

Dari bagan proses deskripsi data model Stake ini, dapat dianalisis secara vertikal/atas bawah antara tahap *antecedent*

(pendahuluan), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil). Pada kondisi yang diharapkan (*intended*), ketiga tahap memiliki kondisi ideal atau seharusnya artinya tidak ada kesenjangan antara ketiga tahap.

E. KESIMPULAN

1. Evaluasi pemahaman guru Al-Qur'an Hadits dalam implementasi Kurikulum 2013 di MAN 1 Kolaka secara umum guru Al-Qur'an Hadits sudah memahami sesuai dengan konsep Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru.
2. Evaluasi perencanaan pembelajaran guru Al-Qur'an Hadits dalam implementasi Kurikulum 2013 di MAN 1 Kolaka. Berpedoman pada KMA Nomor: 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Perencanaan pembelajaran sepenuhnya sesuai standar dengan baik.
3. Evaluasi proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an Hadits dalam implementasi Kurikulum 2013 di MAN 1 sudah terlaksana dengan baik dengan berpedoman pada RPP yang telah dibuat.
4. Evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian pembelajaran, telah memenuhi tuntutan Kurikulum 2013. Hasil penilaian pembelajaran menunjukkan keberhasilan dengan rata-rata yang dicapai peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan KKM.
5. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits di MAN Negeri 1 Kolaka yaitu; hambatan dalam penilaian hasil belajar, kurangnya sarana prasarana pembelajaran. Sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah: melaksanakan kegiatan *Work Shop* dan MGMP, peningkatan sarana prasana pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan penelitian kualitatif dalam Berbagai Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta..
- Arikunto Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, ed. rev., cet. 14, Rineka Cipta. Jakarta..
- C. Marsh, C.J, 2009, *Key Concepts for Understanding Curriculum*, Routledg, New York.
- H. Moschetta, M, 2010, *Development, evaluation, and implementation of the secondary english curriculum evaluation*. Disertasi doktor, Robert Morris University, 2010. h. 10 University Microfilms International number: 3442978), Tidak dipublikasikan.

- Hamalik, Oemar, 2001, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*, PT. Trigenda Karya. Jakarta.
- Hamid S. Hasan, 2008, *Evaluasi Kurikulum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hasanah dan Yanur Setyaningrum, 2013, *Desaian Pembelajaran Berbasis Pencapaian Kompetensi Panduan Merancang Pembelajaran Untuk Mendukung Implementasi Kurikulum 2013*, Jakarta: Pustakaraya
- Kaufman Thomas & Thomas, 1980, *Evaluation without fear*, New View Point. New York.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: Buku Guru untuk SMA/ MA/ MAK/ SMK Kelas X*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Lampiran keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 165 tahun 2014 Tentang *Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*, Kemenag RI, Jakarta
- Lexy Moleong, Lexy J. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Majid Abdul, 2014, *Pembelajaran Tematik Terpadu*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyasa, E, 2014, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung
- Murray Print, 1993, *Curriculum Development and Design*, SRM Production Service Sdn Bhd, Malaysia.
- P. Oliva, .F, 1992, *Developing the Curiculum*, Harper Collins Publisher, New York.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang *Implementasi Kurikulum*. Kemendikbud, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013, Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta..
- R. Susilana, 2006, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jurusan Kutekpen FIP UPI, Bandung.
- Rusman, 2015, *Pembelajaran Tematik Terpadu Teori Praktik dan Penilaian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19, Alfabeta, Bandung.
- Zais Robert *Curriculum: Principles and Foundation*, Happer & Row Published New York